

Por fim, outras ilações feitas eram relativas à gestão — medicamentos fora das listas públicas oficiais do SUS e medicamentos pertencentes a componentes específicos de financiamento da AF, em particular do CEAF.

Figura 4. Preenchimento dos critérios da definição operacional de Medicamentos de Alto Custo

CONCLUSÕES

A maioria dos estudos sobre judicialização de medicamentos não explicita qualquer definição sobre os MAC; quando presentes, estas têm caráter difuso, sem agregar novos nexos ao já conhecido. Na maior parte das vezes, nenhuma menção explícita ao conceito de alto custo estava presente, nem mesmo quando o título dos estudos se referia a 'alto custo'.

Além disso, não se identificou qualquer parâmetro financeiro para definir medicamentos considerados de alto custo ou de alto preço, ainda que o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica disponibilize medicamentos de uso ambulatorial de maior preço médio no SUS.

Algumas classes específicas foram associadas a 'alto custo', como medicamentos biológicos, antineoplásicos e medicamentos órfãos.

A revisão mostrou ainda, de forma indireta, que a conceituação de MAC está ligada à marcha temporal das políticas de financiamento e provisão públicas e pela inexorabilidade da transição terapêutica, produto da força da incorporação de inovações, na qual o alto custo está associado quase integralmente à provisão federal, por impossibilidade financeira de usuários ou entes subnacionais.

A imprecisão conceitual identificada dificulta uma visão mais clara da importância dos MAC no cenário da judicialização de medicamentos no país.

Claudia Garcia S. Osorio-de-Castro (1)
Lívia Mattos (1)
Patrícia Krauze (1)
Ione Ayala Gualandi de Oliveira (2)
Rosângela Caetano (2)

DOI: 10.5281/zenodo.13942412

MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO: PERCEPÇÕES E DEFINIÇÕES PRESENTES NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA E ACADÊMICA BRASILEIRA SOBRE JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE

2024

(2) Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

(1) Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil

INTRODUÇÃO

Medicamentos são um dos principais impulsionadores da judicialização à saúde no Brasil. Gastos do Ministério da Saúde com o atendimento dessas demandas judiciais somaram R\$ 1,78 bilhões em 2021. Demandas judiciais por medicamentos também têm crescido, em número e em valores, nos estados e municípios.

Parte importante dessas demandas judiciais está relacionada a medicamentos de alto custo (MAC). Em outros países, esta categoria de medicamentos é definida, muitas vezes, de forma indireta, em função dos custos diretos associados à sua aquisição e utilização, de seu status patentário e seu tempo de entrada no mercado.

Não existe uma definição uniforme e precisa sobre o significado do termo medicamentos de alto custo na literatura sobre judicialização no país. Essa imprecisão conceitual impede uma visão mais clara da importância desse grupo no cenário da judicialização de medicamentos no Brasil, seja em termos de sua representatividade, seja em termos de características específicas do processo.

OBJETIVOS

Identificar as definições e compreensões existentes sobre medicamentos de alto custo na produção científica e acadêmica brasileira relacionada à judicialização de medicamentos, de sorte a contribuir para a conceituação dessa categoria de medicamentos.

METODOLOGIA

A revisão de escopo seguiu as diretrizes metodológicas propostas pelo Joanna Briggs Institute (Figura 1).

As bases Medline, Embase, Lilacs, Web of Science e Scopus, e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações foram pesquisadas em busca de estudos empíricos relacionados à judicialização de medicamentos que incluíssem medicamentos de alto custo, publicados/defendidos entre 2005-2022.

Utilizou-se o mnemônico P (População) C (Conceito) C (Contexto) para guiar a busca e os critérios de inclusão e exclusão dos estudos (Figura 2). A seleção dos estudos incluídos e extração dos dados seguiu procedimentos padronizados, sendo realizadas por duplas de revisores independentes, com resolução das discordâncias por um terceiro revisor. Resultados foram analisados segundo categorias temáticas de conteúdo.

Figura 2. Mnemônico P-C-C

RESULTADOS

Foram incluídos 62 artigos científicos e 66 produtos acadêmicos, 86,4% das quais corresponderam a dissertações de mestrado. Proporções similares de artigos científicos e teses e dissertações foram publicadas/defendidas a partir de 2015 (respectivamente, 53,2% e 53%).

Figura 3. Estudos incluídos segundo ano de defesa/publicação

Os estados foram o principal polo passivo da ação na judicialização de medicamentos de alto custo, isoladamente ou em associação solidária aos municípios e União.

Definições explícitas de medicamentos de alto custo oriundas dos autores foram muito pouco frequentes nos estudos incluídos, estando presentes em apenas 19,1% dos artigos e 15,2% dos produtos acadêmicos.

Os núcleos de significado mais presentes estavam relacionados ao alto custo unitário do medicamento ou a medicamentos que, independentemente deste custo ou apesar de valor unitário baixo, possuíam valor total de tratamento elevado, em função da cronicidade da doença, produzindo impacto financeiro importante no orçamento familiar (Figura 4)

Relações de sentido menos frequentes foram estabelecidas com novas tecnologias de saúde, de entrada recente no mercado nacional, muitas sem registro sanitário no país; medicamentos fora dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou para uso off-label em indicação distinta do aprovado pela ANVISA; tratamentos de 'alta complexidade' ou com foco em doenças raras e genéticas, ou ainda com especificidades relativas à sua aquisição e dispensação.